

BAYRONNING HAYOTI VA IJODIGA CHIZGILAR

*Quryozova Mahliyo,
Abu Rayxon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti, talaba*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada mashhur ingliz shoiri, ozodlik va erkning otashin kuychisi, isyonkor qalb sohibi Jorj Bayronning hayoti va ijodiga to'xtalangan.*

***Kalit so'zlar.** Jorj Bayron ijodi, hayot yo'li, lirik she'rlar, siyosiy she'rlar, parlament muhiti, satirik asarlar.*

***Абстрактный.** В статье рассказывается о жизни и творчестве знаменитого английского поэта, пламенного борца за свободу и мятежную душу Джорджа Байрона.*

***Ключевые слова.** Творчество Джорджа Байрона, жизненный путь, лирические поэмы, политические поэмы, парламентская среда, сатирические произведения.*

***Abstract.** The article tells about the life and work of the famous English poet, ardent fighter for freedom and rebellious soul George Byron.*

***Keywords.** Works of George Byron, life path, lyric poems, political poems, parliamentary environment, satirical works.*

Bayron ijodining boshlanishi Fransuz revolyutsiyasi (1789-1793) davriga to'g'ri keldiki, bu davr o'zining shiddatliligi va keskinligi bilan ajralib turardi. Yosh Bayron bu vaziyatni tushunib yetishga yoshlik qilardi.

1809- yilning iyun oyining oxirida Bayron Universitetdagi o'qishini tugatib, uning poetik qobiliyatining o'sishi uchun katta ahamiyat kasb etgan ikki yillik sayohatga chiqdi. U Portugaliya, Ispaniya, Albaniya, Turkiya va Gretsiya kabi katta shaharlarda bo'ldi.

Shoirning e'tiborini mana shu mamlakatlarning fusunkor tabiat manzaralari va qadim boy adabiy merosi o'ziga jalb qilmasdan, balki mana shu mamlakatlar aholisi, ularning tili va urf-odatleri, nochor va mamlakatdagi boy qatlamlar o'rtasidagi ziddiyatlar ham uning e'tiboridan chetda qolmadi. Shu sababli uning lirik she'rlari bilan birga siyosiy she'rlari ham duyoga keldi.

Bayron Angliyaga 1811- yilda yoz oxirlarida qaytib keladi. Uyga qaytishda u onasining betoblighi haqida eshitadi va onasini tirik ko'rish unga nasib etmaydi. U Nyustedda yolg'iz yashay boshlaydi, uning xatlaridan uning kishilar jamiyatida yashashni xohlamaganligini o'qish mumkin. Onasining vafotidan keyin u eng yaxshi

do'stidan ham judo bo'ldi. "Chayld Garold ziyorati" asarini chop etishga tayyorgarlik ko'rish uni g'amdan chalg'itishga sabab bo'ladi.

Sayohatdan oldin Bayron Bayron lord sifatida parlamentdagi faoliyati qanday bo'lishini aniq tasavvur qila olmagandi. Sayohat natijasida va ko'rganlarini tahlil qilish natijasida unda o'z mamlakatining ijtimoiy muammolariga bo'lgan qiziqishi kuchaygandi. Bayron Angliyaga qaytgan paytida mudditlar harakati avj olgandi. Bu harakat yirik sanoat markazi bo'lgan Nottengamda boshlangandi. Hukumat tomonidan mashinalarni (stanok) buzganlarga o'lim jazosi berish haqida qonun (bill) loyihasi tayyorlanayotgan edi. Bayron ishchilarning talablarini himoya qilib so'zga chiqdi. Bu uning siyosiy kar'erasiga nuqta qo'ydi.

Bayronning parlamentdagi faoliyati qisqa davrni tashkil etadi. Parlamentda u o'zining yakkalanib qolganini anglab etadi. Uning minbardan turib so'zlagan nutqi na mudditlar ahvolini, na irland xalqining ahvolini yaxshilaydi. Bayronning nutqlari yuqori martabali kishilar tomonidan iliq kutib olinmagan va biron bir natijaga olib kelgan bo'lmasa-da, uning satirik she'rlari keng omma tomonidan qizg'in qarshi olindi va qo'llab quvvatlandi. 1813- yilda uning "Vals" nomli she'ri nashrdan chiqadi, unda Bayron yuqori tabaqa kishilarining munofiqligini va hukumatni xalqqa qarshi siyosatini tahlil qiladi.

Bayronning siyosiy she'rlari orasida uning Napeolon haqidagi she'rlari muhim o'rin tutadi..

Bayronning satirik va siyosiy she'rlarida uni o'z xalqi va uning kelajagi tashvishga soladi. Bayron satirik va va siyosiy asarlar yaratish bilan birga birin-ketin "Gyaur", "Korer", "Para" kabi romantik poemalar ham yaratdi. Bu poemalar nafaqat ijodkorning o'z vatanida kitobxonlarda katta taassurot qoldirdi, balki chet ellarda iliq kutib olindi. Bayron o'z asarlari bilan Yevropa bo'ylab tanildi.

1815- yilning yanvarida Bayron boy aristokrat oilasida bo'lgan Annabella Myalbenkka uylandi. Lekin ularning turmushlari muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Qizlari Ada tug'ulgach, ular ajralishib ketishadi.

1816- yil 25- aprelda Bayron umrbod Angliyani tark etadi.

Bayron Shvetsariyaning Jeneva ko'li bo'yidagi Diodati villasiga joylashadi. Shoir vatani va oilasidan ajralganiga qattiq kuyunadi. Bayronning hayotida katta ahamiyatga ega voqea sodir bo'ladi. U Shvetsariyada Persi Bishi Shelli bilan uchrashadi. Angliyaning bu ikki buyuk shoirining nomi har doim jahon adabiyotida yonma-yon turadi.

Bayron Shvetsariyada uncha ko'p yashamaydi. 1816 yilning oktabrida u Italiyaga ketadi. U Shvetsariyada bo'lgan paytida bir qancha salmoqli asarlarini yozadi. "Manfred" asari shular jumlasidandir.

Shoirning Italiyadagi hayoti va ijodi sermahsul bo'lib, qattiq mehnat va kurashlarga boy bo'ladi.

Italyan xalqining kurashi Bayronni Italiya tarixi haqidagi "Mareno Felero", "Ikki askar" kabi tragediyalarini yaratishga turtki bo'ldi. Bundan tashqari u juda qisqa vaqt ichida "Sardanapal", "Kain", "Osmon va yer" kabi dramatik asarlar, "Irland avatari", "Bronza asri" kabi satirik asarlar yaratdi va "Don-Juan" asari ustida ishlashni davom ettirdi.

Italiyada Bayron Tereza Gvichiolani uchratib, shaxsiy hayotida baxtga sazovor bo'ldi.

1823- yilda Bayron Italiyadan Gretsiyaga ketadi va u yerda grek ozodlik harakatida ishtirok etadi.

1824- yilning bahorida Bayron qattiq kasal bo'ladi, 19- aprelda shoirning yuragi urishdan to'xtaydi. Gretsiya xalqi motam e'lon qiladi va shoirning jasadini vataniga yuborishadi.

Bayron Nyusteddan uncha uzoq bo'lmagan cherkovda dafn etiladi.

Bayronning ijodi uch davrga bo'lib o'rganiladi: Bayron ijodining birinchi davrini 1802-1809- yillar tashkil etadi. Shoir ijodining ikkinchi davri 1809- yildan 1816- yillar tashkil etsa, uchinchi davrini 1816- yildan 1824- yilgacha bo'lgan davr tashkil etadi.

Bayron ijodining dastlabki yillarida ingliz klassisistlari poeziyasi ta'sirida ijod etib, o'smirlik va yoshlik chog'laridagi she'rlari tashkil etadi. Bu paytda, ya'ni 1807- yilda "Bo'sh vaqt" she'riy to'plamini nashr ettiradi. Unga "Nyusted abbatligi bilan xayrlashuv", "Lokin-i-Ger" kabi bolalik xotiralari bilan bog'liq she'rlari, "Elizaga", "Annaga", "Lediga" kabi ayollarga bag'ishlangan she'rlari va shu bilan birga "Serdolik", "Jorj, graf Delavrga" kabi do'stlariga bag'ishlangan she'rlari ham kiritilgandi.

1809- yil mart oyida Bayronning "Ingliz bardlari va shotland nazoratchilari" satirik poemasi nashrdan chiqadi. Poema qisqa muddat ichida to'rt marta nashr qilinadi.

Bayron ijodining ilk davri ma'rifatchilik adabiyoti bo'lgan XVIII asr adabiyoti bilan chambarchas bog'liq.

Bayron ijodining ikkinchi davri uning O'rtayer bo'ylab sayohatga chiqqan davridan boshlanadi va 1816- yil 25 aprelgacha ya'ni, Angliyani tark etishigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda u "Chayl Garoldning ziyorati" nomli lirik-epik doston yaratadi. Asarning birinchi va ikkinchi qismi 1812- yilda bosilib chiqadi. Asarning birinchi va ikkinchi qismi 1812- yilda bosilib chiqadi va shoirga misli ko'rilmagan shuhrat keltiradi. Chuqur lirizm bilan sug'orilgan, siyosiy mavzuda yozilgan bu asar Bayron ijodida alohida o'rin tutadi. Asarda kitobxon e'tibori

zamonasidagi muhim masalalarga qaratilgan. Dostonning asosiy yo'nalishi zolim va bosqinchilarga qarshi nazorat bilan to'lib toshgan. Unda isyonkor shaxs bilan adolatsiz jamiyat o'rtasidagi to'qnashuv hikoya qilinadi. Asar qahramoni zodagon yugit Chayld Garold Angliya yaramas muhitida bo'g'iladi. O'z uyini tashlab, uzoq dengiz safariga shaylanadi. Ammo uning o'tmishi kabi, kelajagi ham umidsizlik kayfiyatiga to'la.

Bayron ijodining ikkinchi davri "Gyaur" (1813), "Korsar" (1814), "Parizina" (1816) kabi "Sharq poemalari" nomini olgan dostonlar bilan ham xarakterlanadi.

1815- yilda shoirning "Yahudiy taronalari" to'plami dunyo yuzini ko'rdi. Bayron injilni yaxshi bilardi. Bu esa uning asar g'oyasida o'z aksini aksini topdi.

Shoir ijodining uchinchi davrini uning chet ellarda qilgan ijodi tashkil etadi. Bu davrda uning dunyo she'riyatining eng nodir durdonalaridan bo'lgan "Shilyon mahbusi", "Manfred" (1817 y), "Kamen" (1821y), "Bronza asri (1823 y), "Irland avatari" (1821 y), "Don Juan" (1817-1824 y) kabi dostonlari tashkil etadi. Bu davrdagi asarlar o'zida romantizmning xususiyatini to'laligicha aks ettiradi. Bayronning ta'siri ostida romantik janrni ifoda etish uchun yangi "povest" termini paydo bo'ladi. To'rttala sharq poemalaridan biri bo'lgan "Gyaur" dostoni, "Turk povestlaridan parcha" ("A Fregment of Turkish tales") sarlavhasi ostida beriladi. "Karsar" va "Sara" dostonlari oddiygina "povest" ("a tale") sarlavhalari bilan, "Manfred" esa dramatik povest ("A dramatic Poem", 1817) sarlavhasi bilan beriladi.

Bayronning "Sharq poemalari" dostonlarida asosan bir xil syujet sxemasi uchraydi. Poemalarning deyarli ko'pchiligida uchta shaxs: 1) asar qahqahramoni (quvilgan kishi yoki jinoyat qilgan kishi), 2) uning sevgilisi ('sharq go'zali" yoki go'zal xristian qizi), 3) appogonist. Asar markazida qahramon turadi va barcha voqea hodisalar uning iztiroblari yoki xatti - harakatlari bilan xarakterlanadi. Asar qahramoni sevgi girdobida qoladi, ular asardagi uchinchi shaxs (qizning otasi yoki uning eri) tomonidan qarshilikka uchraydilar. Bu qarama-qarshilik va ziddiyatlarga qaramasdan asar qahramoni o'z orzusini ro'yobga chiqarishga intiladi. Bu esa asar mazmunini tashkil qiladi. Deyarli barcha poemalarda asar qahramoni o'z xatti- harakatlari bilan sevgilisining halok bo'lishiga sabab bo'lishadi. Xuddi mana shunday syujetni "Gyaur"da Gyaur-Leyla-Hasan", "Parizina"da Ugo-Parizina-Azo", "Manfred"da Manfred-Astarta ko'rinishda uchratish mumkin.

Romantik adiblar va shoirlar Jan- Jak Russoning barcha insonlarni qullikka solishga uringan zolimlarga qarshi, ularning inson erkini bo'g'uvchi qonunlariga qarshi, erkin, tabiiy yashash ideallaridan, 1789-1793- yillardagi buyuk fransuz inqiloblaridan, Gegel, Xerder, Gyote, Didro, Volter ma'rifatchiligidan ruhlandilar. Romantizm adabiy-ijtimoiy harakati Germaniyada (F.Shlegel, A.Shlegel, V.Vakenroder, L.Tik, Novalis, A.fon-Arnim, K.Brentano, F.Shelling, I.V.Gyote, F.Shiller, E.A.Xofman, H.Xayne), Angliyada (U.Bleyk, J.Bayron, P.Shelli, J.Kits,

R.Sauti, S.Kolrij, U.Vordsvort), Fransiyada (Jermena de-Stal, V.Gyugo, J.Sand, R.Shatobrian, P.Merime, F.Stendal) o‘zaro ijodiy aloqalar, bir-birining romantik asarlarini tarjima qilish jarayonida o‘sib rivojlandi¹.

Jorj Gordon Noel Bayron ingliz romantizm adabiyotining zabardast vakillaridan biri. Bayron ijodi u yashagan davrning barcha ziddiyatlarini o‘zida aks ettiradi. Buyuk shoir asarlarida zamonasidagi milliy ozodlik harakatini (Ispaniya, Albaniya, Italiya, Gretsiya), irland xalqining Angliya zulmiga qarshi olib borgan kurashlarini, sanoat proletariat bo‘lgan mudlitlarning dastlabki chiqishlarini ifodalaydi².

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Холбеков М. XX аср модерн адабиёти. – Т., 2014-Б.71.

2.Холбеков М. Байроннинг “Манфред” драмасида зардуштийлик аънаналари//Холбеков М. Марло ва Шекспир. Мақолалар тўплами. – Тошкент. “Наврўз” нашриёти, 2015. -Б.276-281

¹ Холбеков М. XX аср модерн адабиёти. – Т., 2014-Б.71.

² Холбеков М. Байроннинг “Манфред” драмасида зардуштийлик аънаналари//Холбеков М. Марло ва Шекспир. Мақолалар тўплами. – Тошкент. “Наврўз” нашриёти, 2015. -Б.276-281